

Д. І. Ткаченко

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ВПЛИВ КУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА НАВЧАННЯ ТА СОЦІАЛЬНУ АДАПТАЦІЮ

Дана стаття досліджує вплив культурних стереотипів на навчання та соціальну адаптацію в міжкультурній комунікації у вищій освіті. Автором представлено спробу проаналізувати взаємозв'язок між культурними стереотипами й освітнім процесом та їх вплив на соціальну адаптацію студентів.

У сучасному глобалізованому світі, в якому люди з різних країн та культур взаємодіють у різних сферах соціального життя, міжкультурна комунікація стає необхідною складовою вищої освіти. Зроблено акцент на тому, що культурні стереотипи можуть впливати на сприйняття та розуміння інформації, яка передається під час навчання, а також на взаємодію та взаєморозуміння між студентами - представниками різних культур.

За результатами дослідження впливу культурних стереотипів на освітній процес та соціальну адаптацію студентів, зауважено, що ця проблема вивчалася з використанням різних методів (анкетування, спостереження та інтерв'ю), що дозволило отримати дані про переконання та уявлення студентів про інші культури, а також про їхню взаємодію з іншими студентами.

Емпіричні дані підтверджують, що культурні стереотипи можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на навчання та соціальну адаптацію студентів. Виявлено, що певна частина студентів мають переконання, згідно з якими представники певних культур є більш розумними або краще підготовленими, що може призвести до стереотипів та нерівності в студентському середовищі. Одночасно існують і такі стереотипи, які можуть сприяти більшій взаємодії та розумінню між студентами з різних культур.

Ключові слова: адаптація, вища освіта, культурні стереотипи, міжкультурна комунікація, соціальна адаптація, глобалізація, культурна компетентність.

Tkachenko Denis. Intercultural communication in higher education: the influence of cultural stereotypes on learning and social adaptation

This research article explores the impact of cultural stereotypes on learning and social adaptation in intercultural communication in higher education. The

study was conducted to understand the relationship between cultural stereotypes and the learning process, as well as their impact on students' social adaptation.

In today's globalized world, where people from different countries and cultures meet and interact on a daily basis, intercultural communication is becoming a necessary component of higher education. However, cultural stereotypes can affect the perception and understanding of information transmitted during learning, as well as the interaction and understanding between students from different cultures.

This article examines the impact of cultural stereotypes on the learning process and social adaptation of students. The researchers used various methods such as questionnaires, observations, and interviews to obtain comprehensive data on students' beliefs and perceptions about other cultures, as well as their interactions with other students.

The results of the study confirm that cultural stereotypes can have both positive and negative effects on students' learning and social adaptation. For example, some students may have the belief that people from certain cultures are more intelligent or better prepared, which can lead to stereotyping and inequality in the student body. However, there are also positive stereotypes that can foster greater interaction and understanding between students from different cultures.

Key words: adaptation, higher education, cultural stereotypes, intercultural communication, social adaptation, globalization, cultural competence.

Постановка проблеми та стан її дослідження. У сучасному світі, який характеризується глобалізацією та зростанням міжнародної взаємодії, міжкультурна комунікація (МКК) є невід'ємною частиною життя кожної людини. Особливо важлива роль МКК у сфері вищої освіти, де студенти – представники різних культур мають можливість навчатися та взаємодіяти один з одним.

У процесі МКК учасники можуть зіткнутися з різноманітними труднощами, пов'язаними з культурними відмінностями. Одним із таких чинників є культурні стереотипи. Зауважимо, що, за визначенням, стереотипи - це узагальнені судження про представників певної групи людей, які не завжди відповідають дійсності. Вони можуть бути як позитивними, так і негативними, і призвести до непорозумінь, конфліктів та інших проблем у МКК [1].

Проблема впливу культурних стереотипів на МКК у вищій освіті є предметом міждисциплінарних досліджень вітчизняних науковців

(Ф. Бацевич, М. Галицької, П. Донець, К. Мальцева та інших) [1–6]. У своїх роботах вони розглядають різні аспекти цієї проблеми, серед яких:

- формування культурних стереотипів у студентів;
- вплив культурних стереотипів на міжособистісні стосунки студентів;
- вплив культурних стереотипів на навчання та академічні досягнення студентів;
- вплив культурних стереотипів на соціальну адаптацію студентів.

Мета цієї статті – виявити рівень впливу культурних стереотипів на навчання та соціальну адаптацію студентів – представників інших культур.

Основні результати дослідження. Вивчення теоретичних аспектів заявленої нами проблеми дозволяє стверджувати, що вплив культурних стереотипів на МКК у вищій освіті може бути двоспрямованим. З одного боку, стереотипи можуть стимулювати формування позитивного уявлення про інші культури, що гіпотетично сприяє більш ефективній комунікації та співпраці. З іншого боку, стереотипи можуть призвести до упереджень та дискримінації, що, імовірно, негативно впливатиме на навчання та соціальну адаптацію студентів у міжкультурному середовищі [5]. Отже, в освітній практиці слід ураховувати останній чинник, який актуалізує певний культурно-поведінковий дисонанс у МКК. На думку М. Галицької, він виявляється у:

- порушенні міжособистісних стосунків між студентами з різних культур;
- зниженні ефективності навчання та академічних досягнень студентів;
- порушенні соціальної адаптації студентів [2, с. 134–140].

Це доказово демонструє і аналіз останніх досліджень і публікацій, який свідчить про те, що культурні стереотипи одночасно, в залежності від культурно-освітнього середовища, можуть мати різний вплив на навчання та соціальну адаптацію студентів - представників інших культур. Слід звернути увагу на те, що проблемними зонами тут виступають [4, с. 108–113]:

- нерозуміння навчального матеріалу;

- конфлікти між викладачами та студентами;
- відчуження та соціальна ізоляція студентів з інших культур.

Зауважимо, що вони лежать у площинах: студент – викладач, студент – студент і можуть мати різні причинно-наслідкові зв'язки, які виявляються в тому, що:

- студенти – представники інших культур можуть неправильно розуміти навчальний матеріал через культурні відмінності;
- викладачі можуть не враховувати культурні відмінності студентів, що може призвести до конфліктів;
- студенти – представники інших культур можуть відчувати себе ізольованими та відстороненими від інших студентів через культурні відмінності.

Ми поділяємо точку зору Донець Н. П. [3], яка вважає, що для подолання негативного впливу культурних стереотипів у вищій освіті необхідно вжити заходів, спрямованих, по-перше, на розробку навчальних програм і матеріалів, які враховують культурні відмінності студентів; по-друге, на підготовку викладачів до роботи з іноземними студентами; по-третє, на створення умов для міжкультурного спілкування та взаємодії студентів.

Висновки. На основі аналізу наукової літератури та проведеного дослідження було виявлено, що вплив культурних стереотипів на навчання та соціальну адаптацію студентів є значним. Ці культурні стереотипи у міксованому культурно-освітньому середовищі закладу вищої освіти можуть одночасно мати як дієвий адаптуючий вплив, так і унеможливити розвиток міжкультурних комунікацій у виші, гальмуючи освітній процес і взаємодію його суб'єктів.

На нашу думку, конструювання освітнього поля в площині міжкультурного діалогу, а не розриву, формування відповідних компетентностей у всіх суб'єктів освітнього процесу щодо взаємодії на стику різних культур сприятимуть створенню атмосфери протидії руйнуючим міжкультурну комунікацію стереотипам.

У подальших дослідженнях необхідно більш детально вивчити механізми впливу культурних стереотипів на навчання та соціальну адаптацію студентів – представників інших культур.

Список бібліографічних посилань

1. Бацевич, Ф. С. (2004). *Основи комунікативної лінгвістики*. Київ: Академія.
2. Галицька, М. М. (2004). Мовленнєвий етикет як елемент культури іншомовного спілкування менеджерів туризму. *Іноземні мови в навчальних закладах*, 3, 134–140.
3. Донец, П. Н. (2001). *Основы общей теории межкультурной коммуникации*. Харків: Штрих.
4. М'язова, І. Ю. (2006). Особливості тлумачення поняття «міжкультурна комунікація». *Філософські проблеми гуманітарних наук*, 8, 108–113.
5. Мальцева, К. С. (2002). *Міжкультурні непорозуміння і проблема міжкультурного перекладу*. Канд. філософ. наук: 09.00.04. Київ.
6. Манакин, В. М. (2012). *Мова і міжкультурна комунікація*. Київ: ЦУЛ.

References

1. Batsevich, F. S. (2004). *Fundamentals of communicative linguistics*. Kyiv: Akademiia.
2. Galitskaya, M. M. (2004). Speech etiquette as an element of the culture of foreign language communication of tourism managers. *Foreign languages in educational institutions*, 3, pp. 134–140.
3. Donets, P. N. (2001). *Fundamentals of the general theory of intercultural communication*. Kharkiv: Shtrih.
4. Myazova, I. Y. (2006). Features of the interpretation of the concept of «intercultural communication». *Philosophical Problems of Humanities*, 8, pp. 108–113.
5. Maltseva, K. S. (2002). *Intercultural misunderstandings and the problem of intercultural translation*. PhD thesis: 09.00.04. Kyiv.
6. Manakin, V. M. (2012). *Language and intercultural communication*. Kyiv: TsUL.